

Abandono

ABANDONO. Ato pelo qual o proprietário deixa de exercer seu direito de propriedade sobre uma coisa, com a intenção de renunciar a sua posse e abandoná-la ao domínio público ou a terceiros interessados.

O abandono pode ocorrer tanto em relação a bens móveis quanto imóveis e é um conceito importante no Direito Civil. Ele pode ser caracterizado por um conjunto de fatores, como a falta de uso, a ausência de conservação, a não realização de reparos necessários e a intenção do proprietário de renunciar à coisa. Quando uma coisa é abandonada, ela deixa de pertencer ao seu antigo proprietário e pode ser adquirida por outro indivíduo, desde que respeitados os requisitos legais.

Fundamento legal

Código Civil de 2002

Perda da propriedade

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

III - por abandono;

Exercício das servidões

Art. 1.382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante.

Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras.

Hipoteca

Art. 1.479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel.